

**ВЫВОДЫ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ В
КАРЛУКСКИХ ДИАЛЕКТАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тиллабаева Зилола Рахматиллаевна

Доктор философии по филологическим наукам (PhD), учитель
Самаркандский государственный институт иностранных языков

Академический лицей, Узбекистан

Телефон: +998 (97) 9169261

tillabayeva87@bk.ru

Аннотация: В этой статье подробно рассказывается об особенностях узбекских диалектов Самаркандской области, в частности, карлукских диалектов. С помощью примеров двуязычия, т. е. места заимствованных из русского, таджикского языков слов в лексике карлукских диалектов, также было проведено рассуждение. Также был проведен анализ некоторых научных работ по этому вопросу.

Ключевые слова: Самаркандская область, карлукские диалекты, феномен билингвизма, освоенный лексический пласт, русский язык, таджикский язык.

**CONCLUSIONS ABOUT SOME FEATURES OF BILINGUALISM IN
THE KARLUK DIALECTS OF THE SAMARKAND REGION**

Tillabayeva Zilola Rahmatillaevna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), teacher

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Academic Lyceum, Uzbekistan

Phone: +998 (97) 9169261

tillabayeva87@bk.ru

Annotation: This article describes in detail the features of the Uzbek dialects of the Samarkand region, in particular, the Karluk dialects. Using examples of bilingualism, i.e. the place of words borrowed from Russian and Tajik languages in the vocabulary of Karluk dialects, the reasoning was also carried out. An analysis of some scientific papers on this issue was also carried out.

Keywords: Samarkand region, Karluk dialects, the phenomenon of bilingualism, mastered lexical layer, Russian language, Tajik language.

Известно, что узбекская и таджикская нации очень долго жили на одной земле, поэтому в узбекский язык из таджикского языка были заимствованы многие слова. Мы также можем узнать об этой ситуации по следующим пунктам Карима Шаниязова: "Говорение тюркских, согдийских и таджикских групп на обоих языках возникло в результате того, что они веками жили на одной территории и поддерживали непрерывные экономические и культурные связи между собой. Также стоит отметить, что оба этих народа (узбекский и таджикский), на территории каких бы государств, народов и племенных объединений они ни находились, всегда жили инакомыслящими, между ними не было кровопролитной войны" [1, с. 263].

В настоящее время в лексическом слое таджикского языка, заимствованном из узбекского языка в карлукских диалектах Самаркандской области, также широко используются такие слова, как персидско-таджикский, арабский, русский.

Кроме того, в своей статье 1915 года "Языковой вопрос" Бехбуди приводит следующие соображения о словах, заимствованных из диалектов и диалектов тюркского языка: "включение персидского и арабского в турецкий язык Туркестана происходит не повсеместно, а в зависимости от географического положения. К турецкому языку Бухарского эмирата и Самаркандской области добавились персидский и арабский..."[2]. Мы тоже так думаем.

Займствование слов происходит в основном двумя способами: устным и письменным. Словесный переход в устной форме можно назвать более низким уровнем усвоения, поскольку в нем усваиваются в основном менее сложные слова, используемые в быту. Слова, перешедшие из русского языка в узбекский, также вошли в ранний период (II половина XIX - начало XX века), главным образом, путем устно - живого общения. И это нашло отражение в правописании того времени. Например, иностранец (иностранец), аборт (оборот), пиракур (прокурор) и т. д. [3, с.101].

Профессор Боровков своей работе, посвященной взаимоотношениям узбекского и таджикского языков, отмечает, что двуязычные носители Бухарского и Самаркандского диалектов говорят на узбекском и таджикском языках вместе. Кроме того, сравнительно-типологический анализ узбекского и таджикского языков А.К.Боровков, В.С.Расторгуева, Г.Гуломов, М.Мирзаев, Ш.Жураев. Однако мы наблюдаем, что заимствования в диалекте карлукского диалекта города Самарканд не освещены полностью и подробно.

Как известно, в Самарканде диалекты узбекского и таджикского языков тесно связаны между собой. По этой причине также Расторгуева своей исследовательской работе приводит следующие моменты: “ В языке таджиков, проживающих в Бухарской, Самаркандской, Ферганской областях, сложилось различное по уровню сходство, типологическая близость с узбекским языком” [4, с.87].

Значительную часть словарного состава карлукских диалектов Самаркандской области составляют общетюркские слова. Слова на этом диалекте заимствованы, в основном, из трех источников: Персидского (таджикского), арабского, русского, но реже встречаются и заимствования из других языков.

В Частности, С. Аширбоев как справедливо заметил и: “Результаты исследований показывают, что в лексике диалектов больше персидских (таджикских) слов, меньше арабских слов по сравнению с ним, значительно реже

встречаются русско-интернациональные слова, что обусловлено тем, что процесс усвоения иностранных слов занимает больше времени” [5, С. 79].

Как известно, лексика карлукских диалектов Самаркандской области отличается разнообразием и своеобразием. Ведь этнический состав населения края разнообразен, общаются в основном на карлукском диалекте, частично на огузском. Важно отметить, что, хотя до сих пор в Самаркандской области велась научная работа по кипчакским, огузским диалектам, лингвистические исследования по лексике объекта нашего исследования в обширном монографическом плане практически не проводились [6, С. 193-198].

Стоит отметить, что “... элементы языка формируются в коммуникативном процессе не только по отношению к сообществу, группе, слоям, входящим в общение, из представителей какого народа они состоят, но и по отношению к ситуации и сфере общения. У каждой команды будет свой стиль речи, привычка использовать языковые единицы, свой путь. В этом контексте они (социум) отличаются друг от друга и приобретают социолингвистическое значение” [7, С. 27-28]. Таким образом, взаимодействие народа, общающегося на узбекском языке, как и на других языках и диалектах, с тюркскими и нетюркскими народами на протяжении всей истории приводит к тому, что узбекские диалекты становятся более разнообразными. Диалекты изучаемой нами территории свидетельствуют о том, что наряду с общетюркскими словами в лексике присутствует множество заимствованных слов из арабского, персидско-таджикского, русского и других европейских языков.

Справедливости ради можно сказать, что Э.Бегматов как писал, “... исследование лексики с историко-этимологической точки зрения фокусируется на двух вопросах: а) обозначении собственных слов в лексике узбекского языка; б) обозначении заимствованных слов в лексике узбекского языка. Исходя из этого, слова в лексике узбекского языка с историко-этимологической точки зрения можно разделить на два больших пласта: 1. Собственный пласт в лексике узбекского языка. 2. Пласт заимствований в лексике узбекского языка” [8, С. 36].

Опираясь на эту теорию, мы также обнаружили, что материалы, которые мы собрали в ходе нашего исследования, необходимо изучать в 2 группах.

- в словарном фонде узбекских диалектов естественно большое количество заимствований.

- лингвист Ш.Шоабдурахманов отмечает многообразие лексического слоя диалектов, относящихся к узбекскому литературному языку, и отмечает наличие лексических единиц, относящихся к арабскому, таджикскому, русскому и другим языкам [9, С. 119-120].

- следует признать, что русский язык является одним из основных внешних источников питания не только лексики узбекских диалектов, но и речи населения области Самарканда. По этому вопросу было создано много больших и малых лингвистических трудов. В частности, в этом отношении А.К.Боровков, Б.Решетов, Ш.Шоабдурахманов, М.Мирзаев, Ф.Абдуллаев, О.Усманов, Е.Фосилов, М.Пулатов, И.Расулов, Ф.Отдельно стоит отметить, что Камаловым и другими учеными создано множество научных работ.

Мы стали свидетелями того, как в лексике карлукских диалектов Самаркандской области слова, относящиеся к русскому языку, используются в следующих формах:

- 1) без каких-либо изменений, используется именно: *škäf* (шкаф), *dām* (дом), *vännä* (ванна), *känälizätsijä* (канализация), *sänätārij* (санаторий).

- 2) произносится с фонетическим изменением:

- в выражении названий машин: *māšin* (автомобиль), *aftābus* (автобус), *trämbāj* (трамвай), *tilpān* (телефон), *tilbizār* (телевизор), *ustäl* (стол-стул), *pājiz* (поезд), *mātor* (мотор) и т. д.

- названия званий и профессий: *mili:sä* (милиция), *präkrār* (прокурор), *buyalti:R* (бухгалтер), *duxtü:R* (доктор), *directi:R* (директор), *Süd* (судья), *fermir* (фермер), *māntor* (монтор), *präfesir* (профессор), *dätsen* такие как (доцент).

- названия государственных учреждений: *detsät* (детский сад), *internät* (интернат), *zävät* (завод), *dāmātdix* (дом оттиха), *letsij* (лицей) и т. д.

- названия одежды и обуви: bürük (брюки), kästüm (костюм), pätkä (ботинки), käloç (галоши), larimpir (джерфер), pätkä (пальто), kerzävāj (kerzovie sarogi), šarti (шорты).

-названия продуктов: bolička (булочка), piçini (печенье), väflik (вафли), präjnik (пряники), bolka (буханка хлеба), märgä -ni (мороженое), kifir (кефир) и т.д.

- предметы домашнего обихода: loška (ложка), skävärätka (сковорода), духāfkä (духовка), piltä (плита), hälädelnik (холодильник), mikrävälnāfkä (микроволновая печь) и т. д.

-названия жилых помещений и их частей: çirdäk (чердак), verän (веранда), kälidär (коридор), bälkän (балкон), kuxni (кухня).

- в выражении различных понятий: äbreskä (обрез), pädärkä (подарка), ätdix (оттикс), prävä (водительское право), zinäk (знак), numür (номер), päviskä (повесть), ispräfkä (справка).

3) в качестве морфемы основы образуются составные, составные слова: täbelçi (бухгалтер), shāfirli (водитель), mäšinäçi (портной), milisäxānä (полицейский суд), nälug väräq (налоговая расписка), kästümproš (интеллигент), päruuskäš (курильщик), gäzixän (образованный), mäjlisxānä (место проведения собрания), därsxānä (класс), mälimi (обучение), šäjiri (поэзия), klasifxānä (класс).

4) употребляется в переносном значении, образуя словосочетание: krišäsi ketkän/ Psych ädäm (психически больной), ispräfkäsi Bär buni (психически больной), täk urgändäj bolli (неожиданный психический шок), peška bollim-qällim (стать кем-то незначительным), mengä pädärkä bolli (у меня был бал в голове), rävestkäsi Kelli (род.(используется для обозначения человека, близкого к смерти) и т. д. Узбекские альтернативы некоторым из них также используются параллельно: krišäsi ketkän/ psixädäm-Tämi ketkän, mängä pädärkä bolli - mängä sävyä bolli, bitän bollim - qätib qällim и т. д.

Таким образом, в лексике карлукских диалектов Самаркандской области слова, пришедшие из других языков через русский язык и русский язык, используются в различных сферах общественной жизни в отличие от других

диалектов и отражают произошедшие политические, экономические, технические и культурные изменения. Они активно используются в диалектной речи, служат для выражения субъективных и стилистических особенностей речи.

В настоящее время в процессе бурного развития научно-технических отраслей происходит проникновение в наш язык множества новых неологизмов. Если раньше слова, относящиеся к европейским языкам, заимствовались в наш язык через русский язык, то позже-напрямую: fäks (факс), internet (интернет), kāmputer (компьютер), Interview (интервью), märkitin (маркетинг), vālut (валюта) и др. Н.Комлев отмечает, что в настоящее время проникновение в узбекский язык слов, связанных с компьютером и его технологиями, составляет более трехсот слов [10, С.19].

В ходе наших наблюдений мы увидели, что речь жителей области Самарканда имеет черты двуязычия, трехязычия, что обусловлено наличием тесной взаимосвязи между социокультурными процессами, диалектами и языками.

Эта общность языков использовалась почти одинаково в обоих языках. Поэтому вполне естественно, что они используются без семантических изменений из узбекского и таджикского межъязыкового персидско-таджикского. А.Закиров и З.Алимовы изучали персидско-таджикские заимствования узбекского языка в тематических группах, таких как личные имена существительные, названия растений, названия винограда, названия дынь, названия хлеба, названия десертов, названия болезней, названия вселенных, названия птиц.

По лексическому составу диалекта территории слова, относящиеся к русскому языку, практически неотличимы от литературного разговорного языка как по количественному, так и по фонетическому изменению. Парта, доска, машин, устал, шикаф, директор, зовуд, театр, парк и подобные слова - термины.

О.Бегимов также отмечает в своих исследованиях, что иранский, то есть персидско-таджикский, язык играет важную роль в возникновении его

топонимов в узбекских диалектах [11, с.16]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что часть названий многих кварталов области Самарканда возникла под влиянием персидско-таджикского языка, и эти микротопонимы встречаются в старой части города: Сияб, Джухутон, Себзор, Навбогчийон, Сегузар, Сафеди.

Кроме того, как мы видим, в названиях населенных пунктов Самаркандской области можно заметить влияние процесса билингвизма. Деволи (таджикский) + (узбекский) = Деволи кўндаланг (название махалли), Халифа лайлибек (арабский) + Бек (узбекский) = Халифа лайлибек (название махалли), янги (узбекский) + хайриабод = янги хайриабод (название махалли), янги (узбекский) + обод (таджикский) = Янгиобод (название района). Или даже простые узбекские топонимы занимают весомое место. Есть также Йомин(и), Ташкент(и), Ургут(и), Андижан (и) .

Книге Поливанова “Узбекская диалектология и узбекский литературный язык”, изданной в 1933 году, в районе города Самарканд ярко проявляется элемент таджикского языка. Так как местные аборигены, издавна проживающие в центре города Самарканд, в основном говорят на карлукском диалекте узбекского языка и таджикском языке, они общались с выходцами из соседних узбекских сел из-за необходимости обмена товарами. Естественно, это привело к смешанному использованию двух языков [12, С.11].

Вместо вывода можно отметить, что при увеличении богатства диалектной лексики углубленное изучение заимствований слов, в частности персидско-таджикских, заимствованных из русского языка, является одной из актуальных проблем сравнительного языкознания. Необходимо глубоко и широко осветить влияние узбекских диалектов, в частности карлукского диалекта области Самарканда, как источника заимствования в развитии словарного состава, сопоставить его с литературным языком. Соответственно, детальное изучение того, сколько слов перешло на узбекские диалекты из других языков, является одним из актуальных вопросов, стоящих перед нашей наукой.

Список использованной литературы:

1. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни.- Тошкент: Шарқ, 2001 .- С.263.
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadidmatbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-til-masalasi-1915>.
3. Ҳозирги замон ўзбек тили (Лексикология. Фонетика. Графика ва орфография. Морфология). Тошкент: Фан, 1957.- С.101.
4. Расторгуева В.С. Опыт сравнительного изучения, таджикских говоров. –Москва, 1964.- С. 87
5. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. Toshkent: Nodirabegim, 2021.- С.79.
6. Tillabayeva Z.Samarqand shahrining o‘zbek shevalarida tojikcha va ruscha o‘zlashtirmalar. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlariilmiy-nazariyjurnali. Toshkent, 2022. -№4.-С. 193-198.
7. Курбаниязов Г.А. Қорақалпоғистондаги лисоний вазият.-Тошкент: “Yosh avlod matbaa”, 2021.- С.27-28.
8. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари.- Тошкент:“Фан”,1985.- С. 36.
9. Шаабдурахманов Ш. Карлукское наречие узбекского языка.- Ташкент, 1983.-С.119-120.
10. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов.-М.:МГУ. 1995 .- С.19.
11. Бегимов О. Жанубий Ўзбекистон топонимларининг ўзлашган қатлами. Филол.фан.номз.дисс.-Тошкент, 1999.- С. 16.
12. Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, Узгосиздат, 1933.- С. 11.